

ATA DE AUDIÊNCIA

- **PROCESSO:** 0000232-49.2015.5.07.0007
RECLAMANTE: FLAVIO RODRIGUES GRANGEIRO -
RECLAMADO(A): CONDOMINIO LANDSCAPE

Em 07 de maio de 2015, na sala de sessões da MM. 7ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA/CE, sob a direção do Exmo(a). Juiz FABIO MELO FEIJAO, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

Às 09h01min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ANTONIO DE PADUA CUNHA ALMEIDA, OAB nº 12783/CE.

Presente o preposto do(a) reclamado(a), Sr(a). Francisco Diogo Vieira de Almeida, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). MANOEL OTAVIO PINHEIRO FILHO, OAB nº 24440/CE.

DELIBERAÇÕES: Inicialmente, foi lida a reclamação trabalhista a ser apreciada.

CONCILIAÇÃO REJEITADA.

A reclamada apresentou defesa escrita, acompanhada de procuração, carta de preposição e ata da assembleia.

Dispensados reciprocamente os depoimentos pessoais.

A parte reclamante não apresentou testemunhas.

* **Primeira testemunha do reclamado:** Thiago Dias de Medeiros, casado, nascido em 19/10/1980, estudante, residente e domiciliado na Rua Bento Gonçalves, nº 700, bloco 14, apto 103, Novo Mondubim, Fortaleza. Advertida e compromissada. **Depoimento:** que trabalhou para o reclamado do início de janeiro de 2015 ao início de abril de 2015; que foi ele quem tratou com o reclamante dos trâmites rescisórios deste; que foi solicitado ao reclamante a carteira de trabalho; que normalmente se o empregado que vai ser demitido não entregar a carteira, o acerto contratual é obstado; que, no período em que a testemunha trabalhou para a reclamada, ninguém deixou de apresentar a carteira, por ocasião da rescisão contratual, com exceção do reclamante; que apenas ele tratava de assuntos de rescisão contratual, apesar de na sala haver outras pessoas normalmente trabalhando, as quais entretanto dificilmente presenciariam algo importante a respeito; que a rescisão do reclamante foi autorizada mesmo com a pendência documental em razão da possibilidade de uma multa, expressamente autorizada pelo síndico Francisco Everardo Sampaio, condômino do apartamento 400, torre A; que confirma que o reclamante fez uma anotação no verso das guias CD/SB, no sentido de que não estaria recebendo sua CTPS. Encerrado.

Nesta oportunidade, foi solicitado ao preposto da reclamada que fizesse uma ligação diretamente para o então síndico mencionado pela testemunha, que foi prontamente atendido, tendo a referida pessoa, Sr. Francisco Everardo Sampaio, dito que não se recorda de qualquer assunto específico da rescisão do

reclamante em que lhe tenha sido solicitada intervenção dele, acrescentando que normalmente o que acontece nos casos de demissão de funcionários é que chegue a ele a informação sobre o desempenho insatisfatório do funcionário, para que então seja providenciada, via administrador, o respectivo desligamento. O juiz esclarece que toda a conversação, cuja síntese acabou de fazer, foi ouvida por todas as partes e advogados.

A título de reforço da fidedignidade da diligência ora realizada, o Juízo solicitou a dois advogados presentes na sala de audiências que manifestassem ter assistido o ato, ao que responderam voluntariamente os Drs. Emmanuel Fontenele de Araujo, OAB/CE 26688, e Robertio Fontenele de Carvalho, OAB/CE 7531.

As partes declararam não terem outras provas a produzir.

Nada mais foi requerido, sendo encerrada a instrução.

Razões remissivas das partes.

Renovada e falha a proposta de conciliação.

Autos conclusos para julgamento.

Para sentença, designa-se o dia 12/05/2015, às 12h10min, ficando, desde já, cientes as partes na forma das Súmulas 30 e 197 do TST.

Audiência encerrada às 09h35min, e para constar, eu, Glayce Anne de Araújo Aguiar - Analista Judiciária, digitei a presente ata de audiência, assinada na forma da lei.

FABIO MELO FEIJAO

Juiz do Trabalho